

DEVELOPMENT OF MASTER'S EDUCATION IN AZERBAIJAN IN THE PROCESS OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION FIELDS**Allahverdieva L.**

*Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology
Nakhchivan Institute of Teachers,
PhD in Pedagogy
Nakhchivan city*

РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО**Аллахвердиева Л.З.**

*доцент кафедры Педагогике и психологии
Нахчыванского Института Учителей,
доктор философии по педагогике
г. Нахчыван
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642834>*

Abstract

The article analyzes the development of master's education in Azerbaijan with the aim of integrating higher education into the European space. After gaining independence, the expansion of Azerbaijan's ties with Europe necessitated the introduction of new projects in the field of education. By signing the Bologna Declaration and joining the process, new laws were adopted, resolutions and orders were signed for this process at all levels of education. These innovations have led to the emergence of new approaches and changes in the organization of master's education.

Аннотация

В статье анализируются вопросы развития магистерского образования в Азербайджане с целью интеграции высшего образования в европейское пространство. После обретения независимости расширение связей Азербайджана с Европой обусловило необходимость внедрения новых проектов в сфере образования. Для этого, подписав Болонскую декларацию и присоединившись к процессу, были приняты новые законы, подписаны постановления и приказы на всех уровнях образования. Эти нововведения привели к появлению новых подходов и изменений в организации магистерского образования.

Keywords: multilevel education, master's education, sphere of higher education, information society, educational program, development of education

Ключевые слова: многоуровневое образование, магистерское образование, сфера высшего образования, информационное общество, образовательная программа, развитие образования

Магистерское образование, являющееся вторым уровнем высшего образования, имеет свои особенности. Это важное организационное отличие подразумевает разницу в подходах к формированию магистерских и докторских программ. По сравнению с бакалавриатом, магистерская подготовка более индивидуализирована и совершенна. На уровне профильной магистерской подготовки происходит не только синтез ранее полученных знаний и их углубление, но и возможность реализации индивидуальной образовательной программы, раскрывающей творческие способности личности.

Как известно, 18 сентября 1988 года в итальянском городе Болонья была подписана «Великая хартия университетов». В преамбуле Хартии отмечено: За четыре года до полной устранения границ между странами Евросоюза, в 1988 году, в Болонье (Италия), по случаю 900-летия старейшего в Европе Болонского университета, подписавшие «Великую хартию университетов» ректоры Европейских университетов, принимая во внимание перспективы расширения сотрудничества между всеми

европейскими народами, считая, что а также как никогда ранее народы и государства, принимая во внимание роль университетов в обществе, в меняющемся и формирующемся международном уровне определяют:

1) культура, образование, исследовательские центры, за которыми будущее человечества в начале третьего тысячелетия, во многом зависят от культурного и научно-технического развития, происходящего в престижных университетах;

2) сегодня задачи, которые берут на себя университеты по распространению знаний среди молодого поколения, понимаются как их обязанность обращаться ко всему обществу с важными и последовательными вкладами воспитательной работой в культурную, социальную и экономическую деятельность;

3) университеты должны реализовывать вопросы образования и воспитания будущего поколения, что будет стимулировать формирование отношения к широкой гармонии жизни и окружающей среды (2, 221).

25 мая 1998 г. было принято совместное заявление четырех министров, представляющих Великобританию, Францию, Италию и Германию. 18-19 июня 1999 г. в Болонья (Италия) состоялась встреча европейских министров, ответственных за высшее образование, на которой было принято совместное заявление.

Декларация Зима «Об академической свободе и автономии высших учебных заведений», Эрфуртская декларация принятая 1-2 марта 1996 г. «На пути к ответственному университету XXI века», Декларация от 16 апреля 2005 г. «Сильные университеты для сильной Европы» и другие правовые акты являются мерами, подчеркивающими необходимость укрепления интеллектуальных, культурных, социальных и технологических аспектов континента. Эти аспекты в основном формируются европейскими университетами, которые продолжают играть решающую роль в развитии образовательной структуры.

Большинство аналитиков высшего образования рассматривая Болонский процесс, указывают на два основных момента:

- Принятие «Великой хартии университетов» в городе Болонья во время празднования 900-летия Болонского университета (18 сентября 1998 г.);

- принятие соответствующей декларации на конференции "Европейская зона высшего образования" (19 июня 1999 г.).

В «Великой хартии университетов» выражены 4 основных принципа деятельности университетов:

1. Университет является нравственно и интеллектуально самостоятельным центром создания и распространения культуры в обществе посредством научных исследований и образования.

2. Учебный процесс и научно-исследовательская деятельность в университете неразделимы.

3. Свобода исследований, образования и подготовки является фундаментальным принципом университетской жизни. Они в определенных рамках должны быть наделены полномочиями как со стороны государства, так и со стороны университетов.

4. Взаимовлияние европейских университетских культур является хранителем традиций европейского гуманизма, что предполагает попытку устранить любые политические и географические трудности в этом процессе» (2, 172).

За десять лет после принятия «Великой хартии» университетов четко сформировалась идея общеевропейского образовательного пространства, что нашло отражение в документе под названием «Совместная декларация о гармонизации архитектуры университетов Европейской системы высшего образования». 25 мая 1998 г. в Париже была принята совместная декларация четырех министров, представляющих Великобританию, Францию, Италию и Германию. Ключевые пункты этого документа следующие:

- Европа превращается «Европой знаний», а студенческие дипломы признаются за рубежом;

- это было объявление необходимости создания системы общего образования, направленной на облегчение их мобильности, а также расширение возможностей трудоустройства.

В этой декларации упоминаются два основных аспекта: элементы формы до и после получения степени, а также идея использования семестров и кредитов для достижения инноваций и гибкости в этой системе. В этой Декларации были предусмотрены программы магистратуры, как вторая ступень после получения степени, и, наконец, программа докторантуры (2, 173). «Уровень высшего образования до первой степени в этом документе еще не получил названия. Таковы были контуры создания «Европейской зоны высшего образования», где, по мнению министров, подписавших Декларацию, национальные интересы и общие интересы могут взаимодействовать и усиливать друг друга во благо Европе, ее требованиям и, в широком смысле, его гражданам» (3,4).

«Болонская декларация стала основой процесса консолидации европейских стран вокруг идеи создания «европейской зоны высшего образования» и определила основные принципы, которые должны быть реализованы при структурировании национальной системы высшего образования, что позволяет гармонизировать архитектуру европейской системы высшего образования.

В это время Азербайджан не присоединился к Болонскому процессу. М. Махмудов так определяет этот процесс: «На наш взгляд, период до 2005 года в процессе перехода высшего образования в европейское пространство можно рассматривать как скрытый период для Азербайджана. В России, Украине, а также в Азербайджане были протестированы различные компоненты структурной организации образовательного процесса в соответствии с целями и принципами Болонского процесса. Например, с момента обретения Азербайджаном независимости в рамках программы TEMPUS осуществляется сотрудничество с немецкими вузами.

С 1993-94 гг. внедрена двухуровневая система образования, в результате чего накоплен опыт подготовки магистров. Такая работа привела к тому, что 19 мая 2005 года на конференции, прошедшей в Бергене (Норвегия), Азербайджан присоединился к Болонскому процессу и был избран законным участником этого процесса (2, 175).

Современные социально-экономические условия в мировом сообществе коренным образом меняют характер и содержание педагогической деятельности в высших учебных заведениях, предъявляют новые требования к профессионально-педагогическим знаниям и умениям преподавателей, уровню их педагогической компетентности, навыков и мобильности. Решение этой проблемы может быть реализовано путем организации непрерывного многоуровневого образования учителей и будущих воспитателей.

Стремительное развитие в мире, достижения в области науки и техники поставили перед системой образования новые задачи. Ускорение темпов раз-

вития общества, расширение политических и социальных возможностей; переход к информационному обществу, растущая значимость факторов коммуникации и толерантности, расширение масштабов межкультурных отношений, увеличение количества глобальных процессов, требующих формирования современного мышления у нового поколения и поддающихся решению только в рамках рамки международного сотрудничества; усиление конкуренции, факт того, что образование превращается в основной фактор, обеспечивающий вхождение страны в число ведущих государств; поддержка образования граждан в зарубежных странах и др. факторы обусловили необходимость проведения реформ в сфере высшего образования в нашей республике. С этой целью Указом Президента Азербайджанской Республики № 295 от 22 мая 2009 года была утверждена «Государственная программа реформ в системе высшего образования Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы» (9). Как указано в Указе, целью «Государственной программы по реформе системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы» является интеграция высшего образования страны в европейское образовательное пространство, построение его содержания с принципами Болонского процесса, и обеспечение его привлекательности и конкурентоспособности, эффективной системы высшего образования для удовлетворения потребности в высокообразованных кадрах в соответствии с требованиями развития экономики страны, а также для создания кадрового потенциала в соответствии с требованиями информационного общества и экономики, основанной на знаниях, обеспечение экономически и социально эффективной системой высшего образования населения для получения им высшего образования, отвечающего современным требованиям.

В соответствии с Болонской декларацией и международным образовательным опытом обновление нормативно-правовой базы высшего образования, совершенствование содержания высшего образования и технологий обучения; модернизация структуры высшего учебного заведения и системы его управления в целом с точки зрения современных требований; обеспечение качества в высшем образовании; подготовка кадров в высших учебных заведениях, организация научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях в соответствии с современными требованиями; модернизация материально-технической базы высшей школы; создание и применение новых механизмов экономики высшего образования определены в качестве основных направлений реализации Государственной программы.

В целях решения и обеспечения вопросов, отраженных в принятой Государственной программе, постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 апреля 2010 года (№ 75) «Утверждены Государственные стандарты и программа уровня высшего образования». Программа представляет собой свод общих норм, отражающих единые государственные требования на

определенный срок (6 лет) с учетом прогрессивных международных критериев, национальных и общечеловеческих ценностей, апробированных в сфере высшего образования.

Подготовка специалистов, научных и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях, указанных в государственном стандарте и программе высшего образования, состоит из трех уровней:

- бакалавриат (за исключением медицинского образования);
- магистратура (за исключением медицинского образования);
- докторантура.

В государственном стандарте и программе отмечены содержание высшего образования, управление высшим образованием, материально-техническая и образовательная база высших учебных заведений, инфраструктура высшего образования, уровень знаний, навыков и привычек студентов, организация и проектирование программ высшего образования.

Постановлением №82 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 апреля 2010 года утвержден документ «Об образцах государственных документов об образовании и правил их выдачи» (8). В нем нашло отражение в «Документы государственного образца об образовании на уровне бакалавриата и магистратуры высшего образования и правилах их выдачи».

Постановление № 88 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 мая 2010 года (7) утверждены «Содержание, организация обучения в магистратуре и Правила присуждения степени «магистра».

Утвержденные правила подготовлены в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об образовании» и другими законодательными актами и регулируют содержание, организацию и присуждение степеней высшего образования на уровне магистра в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Известно, что «Болонский процесс предусматривает формирование единого образовательного пространства на основе ряда европейских принципов развития высшего образования. Среди них многоуровневая система высшего образования, введение системы академических кредитов, обеспечение мобильности студентов и преподавателей, предоставление единого европейского приложения к диплому, система менеджмента качества высшего образования и др. (2, 4). В нашей стране применяются три уровня высшего образования: первый уровень – бакалавриат («бакалавр»), второй уровень – магистратура («магистр»), третий уровень – докторантура («докторская степень»).

В Болонском процессе по годам обучения правильными считаются две модели: для бакалавриата + магистратуры + докторантуры: 3+2+3; 4+1+3. Нынешняя азербайджанская модель высшего образования представлена следующим образом: 4+2+5.

Степень бакалавра является самообеспечивающим первичным уровнем высшего образования

первого уровня. Технические школы, колледжи, профессионально-технические училища, средние профессиональные училища и общеобразовательные школы не имеют права выдачи дипломов о присвоении степени бакалавра.

Степень бакалавра обеспечивает переход к процессу подготовки магистра. Третий уровень высшего образования состоит из двух ступеней докторантуры: доктора философии и доктора наук.

Для получения степени «бакалавра» за четыре года обучения необходимо набрать не менее 240 кредитов. Чтобы получить степень магистра, студент должен набрать в общей сложности не менее 120 кредитов (шестилетнее обучение).

Добровольно присоединившись к Болонской декларации (в 1999 г.), страны-участницы взяли на себя ряд обязательств. Эти страны поставили цель с 2005 года начать выдачу европейского приложения к дипломам бакалавра и магистра единой формы, а к 2010 году полностью реформировать национальную систему образования в соответствии с принципами Болонского процесса.

С присоединением к Болонскому процессу и переходом в подготовки специалистов от уже сложившейся традиционной модели к многоуровневой модели «бакалавр-магистр» актуализировались ряд проблем.

Основной задачей магистратуры является подготовка высококвалифицированных кадров, способных вести научные исследования на протяжении многих десятилетий. Актуализация магистерской подготовки рассматривается как ответная реакция вузов на изменения, идущие в обществе. Потому что ускорение процесса устаревания профессиональных знаний в современной системе образования требует от специалистов подготовки к непрерывному самообразованию и динамичности.

Меняются и характеристики педагогики как научной и учебной дисциплины. Об упрощении ее терминологии А. П. Беляева упоминает как об одном из ведущих направлений развития профессиональной педагогики. Он также отмечает, что «...в условиях современного развития профессионального образования в педагогической науке появляются новые понятия, старые наполняются новым содержанием, а старые понятия, не востребованные на практике, устаревают. Педагогика, будучи комплексной наукой, не только создает новые термины, но и включает в практику профессионального образования социологию, экономику, культурологию, психологию, физиологию, этику, право и т.д. синтезирует понятийную систему смежных наук. Под этой системой понимается интеграция профессиональной педагогики, культуры, социологии, экономики, техники, которая проявляется во взаимном влиянии педагогических и культурологических, социологических, экономических и других знаний на единой методологической основе» (1, 226).

Магистратура является ступенью многоуровневой системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Концептуальные основы и цели

магистерской подготовки осуществляются в соответствии с концепцией преемственности этапов образовательного процесса и непротиворечивости многоуровневости образования, переходности образовательных программ.

Понятие «многоуровневости» относится к организации многоуровневого образовательного процесса, обеспечивающего возможность достижения уровня образования, соответствующего возможностям и интересам человека на каждой ступени образования. При этом каждый уровень образования имеет свои цели, период обучения и особенности. Непрерывность образования предполагает непрерывное образование и самообразование на протяжении всей жизни.

Многоуровневая система высшего образования в Азербайджанской Республике определяет, что подготовка магистров состоит из программы бакалавриата в соответствующей области и программы, состоящей из двух примерно равных по объему компонентов - преподавательского и исследовательского.

По мнению ряда авторов, многоуровневая система образования создает новые возможности. Логика образовательного процесса в многоуровневой системе такова: в рамках шестилетней программы обучения образование в магистратуре направлено на исследовательскую и профессиональную квалификации. На уровне бакалавриата обеспечивается обширное профессиональное и гуманитарное образование, формируется фундаментальная образовательная база профессионально-предметного плана, создающая предпосылки для образования специального профессионального предмета. На втором уровне предусматривается подготовка к исследовательской деятельности и достижение магистерского уровня образования и компетентности студентов в определенной области обучения. При этом на последнем уровне речь идет об овладении студентами профессиональной, педагогической и исследовательской деятельностью.

Магистерская программа позволяет более полно разветвить научное образование, расширить подготовку выпускников к докторантуре и защите диссертаций на научно-педагогическую и научную деятельность, создать возможности для проведения научных исследований, оперативно заниматься научно-практическими проектами в сфере образования.

По мнению экспертов (3), исследовательская направленность магистерской подготовки накладывает отпечаток на содержание образования, формы организации учебного процесса, научную деятельность магистрантов.

«Комплексная подготовка магистрантов к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности включает в себя:

1. Овладение методами, принципами и процедурами выполнения научной работы и проведение учебных занятий;

2. Приобретение навыков организации научно-педагогической работы;

3. Изучение и разработка методов и процедур работы с источниками научной информации;
4. Овладение компьютерами и другими техническими средствами, используемыми в исследовательской деятельности;
5. Накопление опыта планирования и организации ВНО в ходе исследовательской практики;
6. Сбор опыта планирования и проведения воспитательной работы в ходе научно-педагогической практики;
7. Приобретение опыта подготовки к изданию научных работ, учебников, учебно-методических материалов;
8. Выполнение научно-исследовательских работ, входящих в учебный процесс.
9. Участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, выставках, завершающих учебный процесс;
10. Параллельно с учебным процессом участие в выполнении научно-исследовательских работ в научно-исследовательских группах, в том числе на платной основе» (3, 84).

Исследовательская и научно-педагогическая части магистерской образовательной программы предусматривают подготовку специалистов в области выбранных ими сфер научных знаний.

Целью исследовательского опыта при получении степени магистра является разработка научных задач для магистрантов, современных методов поиска, обработки и использования научной информации; методы анализа научной литературы; она состоит в овладении приемами трансляции педагогических знаний.

Содержание исследовательского опыта: анализ библиографических источников, подготовка статей, докладов и выступлений на научных конференциях, а также экспертная работа по получению и проверке новых результатов.

Целью научно-педагогического опыта является приобретение навыков исследователя-педагога, владеющего современным научным инструментом поиска и интерпретации информационного материала для использования в педагогической деятельности. Это может быть организация учебных программ для конкретного учебного заведения (среднего или высшего), а также непосредственная педагогическая деятельность в нем.

Следует помнить, что по мере повышения уровня подготовки к обучению творческая деятельность сочетается с самим обучением. Магистратура – это образовательный круг, вокруг которого решаются эти задачи. В соответствии с современными требованиями минимального обеспечения учебного процесса необходимыми условиями качественной подготовки магистрантов являются:

- наличие в вузе докторской квалификации, соответствующей профилю подготовки магистра;
- наличие баз данных по профилю обучения;
- доступ к информационным сетям.

Как видно, образование человека являясь его внутренним достоянием развивается под влиянием внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов. Магистерское образование играет особо важную роль в формировании этого свойства. Приобретенные образование и знания создают человеку возможность решения жизненных задач и проблем на основе овладения человеческой культурой и человеческим опытом. В процессе интеграции в Европу меры, реализованные по повышению качества высшего образования в нашей стране, принятые нормативно-правовые документы, повысили интерес к магистерскому образованию и повысили значение научно-исследовательской деятельности.

Список литературы:

1. Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования. - СПб., Радом, 1997. - 226 с.
2. Махмудов М.С. Претворение в жизнь входящего Азербайджана в Болонский процесс. Типография АДПУ, 2009, 249 с.
3. Миронов В. Болонский процесс и национальная система образования //Алма Матер.- 2006, №6, -с.3-8
4. Магистратура в вузах России / В.В.Балашов, Д.К.Захаров, Г.В.Лагунов и др. - М.: Экономическое образование, 1999. - 132 с.
5. Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Исследование проблем высшего педагогического образования как путь совершенствования многоуровневой подготовки специалиста в сфере образования // Подготовка специалиста в области образования: Научно- исследовательская деятельность в совершенствовании профессиональной подготовки: Коллективная монография. - СПб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 1999. Вып. VII. - с. 7 – 17.
6. Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Образованность обучающихся как один из показателей качества образования // Контроль качества и оценка в образовании: Материалы международной конференции. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1998. с. 98 – 113
7. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики об утверждении «Содержание, организация обучения в магистратуре и Правила присуждения степеней магистра» / <https://e-qanun.az/framework/19534>
8. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и Правил их выдачи». / <https://e-qanun.az/framework/28204>
9. Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении «Государственной программы реформ в системе высшего образования Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы». / <https://www.azerbaijan-news.az/index.php/az>